

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MR. MARIANO D. GILLO

Associate Professor

Eastern Visayas State University

mariano.gillo@evsu.edu.ph

“PAGLALAKBAY”

Ang buhay ay isang paglalakbay
Sa bawat hakbang nakasalalay
Kung may bukas sa'tin naghihintay
Basta't kasama handang mamatay!

Ang buhay ay isang paglalakbay
May minamahal sa'yo'y gagabay
O sa dilim sa'yo may aakay
Tungo sa buhay na walang lumbay!

Ang buhay ay isang paglalakbay
Iguhit ng iyong mga kamay
Kung ano iyong palad na tunay
Marapat magkaroon ng saysay!

Ang buhay ay isang paglalakbay
Saan man patungo at sasakay
Asahan na mayro'n kang karamay
Kahit buhay ay handang ialay!

Walang kasingsarap ang mabuhay
Basta kapiling mahal sa buhay
Sa lahat ng oras may dadamay
Ang buhay ay isang paglalakbay!

